

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

LEMUEL G. DEROMOL, MALT

Special Science Teacher I

Philippine Science High School

Northern Mindanao Campus, Lanao del Norte

Balo-i, Lanao del Norte

[DOI 10.5281/zenodo.17407274](https://doi.org/10.5281/zenodo.17407274)

Wikang Filipino sa Komunikasyong Pang-agham: Tungo sa Mapag-alam na Bayan

Noong Nobyembre 2013, tumama sa Pilipinas ang mapinsalang Bagyong Yolanda. Umabot sa mahigit 6,300 ang nasawi at halos apat na milyong katao ang nawalan ng tirahan. Maaga nang nagbigay ng babala ang pamahalaan at midya, ngunit hindi ito pinansin ng maraming residenteng nakatira malapit sa baybayin sapagkat hindi nila naintindihan ang terminong “storm surge” (Neussner, 2014). Ipinapakita nito ang kahalagahan ng paggamit ng wikang Filipino sa pagtalakay ng mga paksang pang-agham at teknikal. Mas nauunawaan ng mamamayan ang impormasyon kapag ito ay nasa kanilang sariling wika. Ang pagpapalakas ng paggamit ng wikang Filipino sa agham at teknolohiya ay daan tungo sa isang mapag-alam na bansa.

Nakasaad sa Artikulo XIV, Seksiyon 6 ng 1987 Konstitusyon na tungkulin ng pamahalaan na itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at wikang panturo. Ipinapakita nito na kinikilala ang kakayahan ng Filipino bilang wikang panturo sa mga asignaturang agham at teknolohiya. Ang mga mauunlad na bansa ay gumagamit ng sarili nilang wika sa pagtuturo ng agham. Kabilang dito ang China, Japan, South Korea, Germany, Russia, at iba pa. Ang mga bansang ito ay may mataas na marka sa mga pandaigdigang pagtataya. Sa Pilipinas, alinsunod sa Bilingual Education Policy, ang mga asignaturang teknikal ay itinuturo sa wikang Ingles.

Gayunpaman, may ilang mga guro pa rin na nagtuturo ng mga teknikal na sabjek na naniniwala sa magandang dulot ng paggamit ng wikang Filipino sa pagtuturo ng kanilang mga asignatura. Isa na rito si Propesor Fortunato Sevilla III ng Unibersidad ng Santo Tomas na ginagamit ang Filipino sa pagtuturo ng Kimistri. Ayon sa kaniya, napansin niyang mas mabilis matuto ang mga mag-aaral at mas mataas ang kanilang marka sa pagsusulit matapos niyang gamitin ang Filipino sa pagtuturo. Pinatutunayan nito na nakatutulong ang paggamit ng nasabing wika sa mas malalim na pag-unawa sa mga teknikal na paksa.

Nagbahagi rin ang isang propesor mula sa Departamento ng Filipino ng De La Salle University na si Dr. David San Juan sa halaga ng paggamit ng wikang Filipino sa akademikong sulatin at pananaliksik. Ayon sa kaniya, sa paggamit ng wikang Filipino sa pananaliksik, mas makatitiyak tayo na maiintindihan at mas magkakaroon ng impact sa mga komunidad ang mga ginagawa ng mananaliksik. Dagdag niyang magiging kabalikat ang mga mananaliksik ng sambayanan sa paghanap ng landas sa kaunlarang panlahat. Samakatuwid, sa pagsulat ng mga pananaliksik sa wikang Filipino, nagagamit at nauunawaan ang kaalaman ng mga mamamayan.

Sa antas naman ng batayang edukasyon, pinahahalagahan din ng Philippine Science High School System (PSHSS) ang paggamit ng Filipino sa komunikasyong pang-agham. Kilala ang PSHSS sa paghubog ng mga mag-aaral na magiging siyentista at inobador sa

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

hinaharap. Maliban sa pagtuturo sa kanila ng mga aralin sa agham, hinahasa rin silang gamitin ang wikang Filipino sa pagpapaliwanag ng mga konseptong pang-agham. Makikita rin sa kanilang bagong kurikulum na sinimulan sa taong panuruan 2025–2026 ang kanilang paniniwala ng Sistema sa kakayahan ng wikang Filipino sa larangan ng agham. Isa sa mga asignatura ng kanilang Specialized Years Program para sa Baitang 11 at 12 ay nakatuon sa paggamit ng Filipino komunikasyon sa agham at teknolohiya.

Kaugnay nito, nilagdaan ni Pangulong Marcos noong Oktubre 3, 2025 ang Republic Act No. 12310 o Expanded Philippine Science High School System Act. Layunin nitong dagdagan ang bilang ng mga kampus ng PSHS sa bansa. Kung kaya mas maraming kabataan ang makatanggap ng dekalidad na STEM education na silang magiging mga siyentista at inobador natin sa mga susunod na henerasyon. Kung pananatilihin ng PSHSS ang pagsasanay sa mga iskolar sa paggamit ng Filipino sa pagsusulat at komunikasyong pang-agham, magiging mabisang paraan ito upang kayang maunawaan ng iba't ibang uri ng mga mamamayan ang mga bagong pananaliksik, proyekto, at inobasyon sa agham at teknolohiya.

Ang mga hakbang na ito ay indikasyong nagsagawa na ng mga hakbang ang pamahalaan upang palakasin ang agham at teknolohiya sa ating bansa. Ngayon, tungkulin ng mga paaralan na palawakin pa ang paggamit ng Filipino sa mga larangang ito. Ipinapakita ng ilang institusyon na posible na ang ganitong paraan, ngunit marami pa rin ang gumagamit ng Ingles bilang tanging wikang panturo sa pagtalakay ng mga teknikal na subjek.

Dapat bumuo ang mga ahensiyang pang-edukasyon ng mga programang magpapalaganap ng Filipino bilang wika sa komunikasyong pang-agham. Dapat hikayatin ng Commission on Higher Education (CHED) ang mga pamantasan na subukang magturo ng mga teknikal na subjek gamit ang wikang Filipino at pag-aralan ang resulta. Dapat ding palakasin ng Department of Education (DepEd) ang paggamit ng Filipino sa mga proyekto, pananaliksik, at inobasyon sa mga special science curriculum o programs at regional science high schools. Maaaring magsagawa ang mga paaralan ng patimpalak o eksibit kung saan ipinaliliwanag ng mga mag-aaral ang mga konseptong pang-agham sa Filipino. Kailangang tulungan ng mga guro ang mga mag-aaral sa pagsasalin at pagpapaliwanag ng mga terminong teknikal. Sa ganitong paraan, mas malinaw nilang maipahahayag ang mga ideyang pang-agham at magiging mas abot sa publiko ang kaalaman.

Dapat ding pagtuunan ng pamahalaan ang mga magagandang dulot ng paggamit ng Filipino sa agham at teknolohiya. Kapag Filipino ang gamit, mas maraming mamamayan ang nakauunawa. Hindi dapat eksklusibo lamang sa mga marunong ng Ingles ang kaalaman sa agham at teknolohiya. Ang Filipino ay wikang nauunawaan ng mga magsasaka, manggagawa, at komunidad sa malalayong lugar. Sa pamamagitan nito, mas madali nilang mauunawaan ang mga usaping pangkalusugan, pangkapaligiran, at teknolohikal.

Sa kabuoan, ang agham at teknolohiya ay susi sa pag-unlad, ngunit kailangan ng malinaw na komunikasyon upang maging kapaki-pakinabang sa lahat. Sa paggamit ng Filipino, nagiging abot at nauunawaan ng lahat ng uri ng mamamayan ang kaalaman. Pinatitibay nito ang ugnayan ng mga eksperto at mamamayan at hinihikayat ang pagkakaisa sa pag-unlad. Kapag ang wika ng mamamayan ay wika rin ng agham, ang kaunlaran ay nagiging pambansa at pantay.